

ЛАВРОВ Илья Александрович

*Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, РФ)
кандидат биологических наук, доцент; e-mail: lawrinion@mail.ru*

ИРИНИНА Ольга Ивановна

*Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru*

**СОСТОЯНИЕ СЕРВИСА АВТОМОБИЛЕЙ (ДЕТЕЙЛИНГА)
В РОССИИ И Г. ВЛАДИМИРЕ**

Статья посвящена вопросам оказания сервисных услуг по обслуживанию автомобиля – детейлингу. Данная услуга находит всё большее распространение в различных регионах России. В статье представлены результаты анализа детейлинг-услуг в России и в г. Владимире. Авторами рассмотрен перечень услуг, оказываемых детейлинг-центрами и критерии выбора исполнителей потребителями услуг. Изучены детейлинг-центры в г. Владимире, содержание услуг, предоставляемых детейлинг-центрами, перечень и виды сервисных услуг по наружному, внутреннему детейлингу, детейлингу двигателя, виды дополнительных услуг, наиболее востребованные в детейлинг-центрах, причины, по которым автовладельцы чаще всего обращаются в специализированные центры за услугами детейлинга. Выводы статьи соответствуют проведённому исследованию.

Ключевые слова: сервисные услуги, детейлинг, детейлинг-центр, автомобильный сервис, потребитель

Для цитирования: Лавров И.А., Ирина О.И. Состояние сервиса автомобилей (детейлинга) в России и г. Владимире // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 129–139. DOI: 10.5281/zenodo.8152015.

Дата поступления в редакцию: 9 марта 2023 г.
Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

UDC 629.3.083.4 EDN: RYNJST
DOI: 10.5281/zenodo.8152015

Iliya A. LAVROV

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs (Vladimir, Russia)
PhD in Biology, Associate Professor; e-mail: lawrinion@mail.ru

Olga I. IRININA

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs (Vladimir, Russia)
PhD in Technology, Associate Professor; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru

THE STATE OF CAR SERVICE (DETAILING) IN RUSSIA AND THE CITY OF VLADIMIR

Abstract. The article is devoted to the provision of car maintenance services – detailing. This service is becoming increasingly widespread in various regions of Russia. The article presents the results of the analysis of detailing services in Russia and the city of Vladimir. The authors considered the list of services provided by detailing centers and the criteria for choosing contractors by consumers of services. Detailing centers in Vladimir, the content of services provided by detailing centers, the list and types of services for external, internal detailing, engine detailing, types of additional services most in demand in detailing centers, the reasons why car owners most often apply to specialized centers for detailing services.

Keywords: services, detailing, detailing center, car service, consumer

Citation: Lavrov, I. A., & Irinina, O. I. (2023). The state of car service (detailing) in Russia and the city of Vladimir. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 129–139. doi: 10.5281/zenodo.8152015. (In Russ.).

Article History

Received 9 March 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Владельцы автомобилей, независимо от первичного или вторичного рынка автомобилей, от выбора сегмента – массового или премиального, пользующиеся легковым транспортным средством как личным или коммерческим, как правило, тщательно следят за его состоянием.

При оценке стоимости автомобиля основной фактор – цена – существенно зависит от его остаточной стоимости, от которой зависит эффективность продажи автомобиля.

Высокая остаточная стоимость связана с жизненным циклом автомобиля, в котором важным является регулярный и тщательный уход за состоянием автотранспортного средства.

Целью статьи является анализ сервисных услуг по обслуживанию автомобиля – детейлингу. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) охарактеризовать цели и содержание услуги детейлинга, причины, по которым пользователи услуг обращаются в специализированные детейлинг-центры;
- 2) проанализировать виды и формы предоставления сервисных услуг по обслуживанию автомобиля в нашей стране на современном этапе, выявить отличительные особенности оказания услуг по детейлингу от услуг традиционных автомоек;
- 3) на основе анализа источников научной и профессиональной литературы выявить факторы, учитываемые потребителями услуг при выборе исполнителя услуги.

Объектом исследования являлась сфера сервиса в автомобильном бизнесе.

Авторский вклад в статью обозначается анализом рынка услуг автодетейлинга в г.

Владимире, теоретическим обобщением материала и предоставлением практической возможности использования данных, приведённых в статье профессионалами, занимающимися организацией сервисных услуг по детейлингу в автомобильном бизнесе, нуждающимися в информации подобного рода.

Основная часть

Тенденции отечественного рынка легковых транспортных средств в 2022 г. были связаны с изменением направлений сотрудничества с рядом иностранных автокомпаний и Россией, что переориентировало рынок на восточное направление; а также снижением объёма продаж новых автомобилей из-за роста цен, что неизбежно привело к дефициту ликвидных машин с пробегом на вторичном рынке¹.

По данным исследования парка транспортных средств аналитического агентства «Автостат» средний возраст легковых автомобилей с пробегом в России на начало 2022 г. составляет 14 лет. При этом в зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается. Так, наименьший средний возраст автопарка легковых машин зафиксирован в городах-миллионниках: в Москве – 10,4 года, в Татарстане – 10,6 года, Санкт-Петербурге – 10,8 года. Во всех остальных регионах он превышает 11 лет и Владимир не исключение – 15,2 года².

В этой связи в последние годы существенно повысился спрос на услуги каршеринга и на обслуживание автомобиля, в т.ч. на услуги по детейлингу, соответственно произошло увеличение числа фирм, предоставляющих данную услугу [6].

Детейлинг (от английского detailing³ – подробно, в деталях) – комплекс профессиональных высокотехнологических операций по уходу за автомобилем, включающий в себя

¹ Что ждёт российский авторынок в 2022 году: прогнозы экспертов Авто.ру. URL: <https://mag.auto.ru/article/what-awaits-russian-car-market-2022/> (Дата обращения: 16.01.2023).

² Средний возраст легковых автомобилей в РФ: ТОП-10 регионов. URL: <https://www.autostat.ru/press-releases/51289/> (Дата обращения: 16.01.2023).

³ Гренков О. Что такое детейлинг // Мир детейлинга. URL: <http://car-care.ru/blog/detailing-evolution/chto-takoe-detejling.html> (Дата обращения: 17.01.2023).

работы над экстерьером и интерьером, с целью восстановления внешнего вида автомобиля, утраченного в ходе эксплуатации, и защита машины от внешних воздействий [5, 9].

Автомобильный детейлинг появился в США для подготовки авто к выставкам и пробегам, поддержания внешнего облика дорогих автомобилей и быстро получил широкую популярность. Позднее распространился в Европе и некоторое время назад стал популярен в России.

Цель детейлинга – придание безупречного внешнего вида, защитная обработка любых поверхностей от негативного воздействия окружающих факторов для сохранения визуальных и потребительских характеристик на максимально длительный срок, а также облегчение ухода и непосредственно всесторонний регулярный уход – с целью обслуживания и поддержания транспортных средств в идеальном состоянии [5, 3].

Чаще всего автовладельцы обращаются в специализированные центры за услугами детейлинга в следующих случаях:

1. После покупки нового автомобиля.

Для многих автовладельцев большое значение имеет сохранность внешнего вида автомобиля не только в первые 1–2 года владения, но и более длительное время. Вид нового и блестящего автомобиля даёт владельцу положительные эмоции. Кроме того, прагматичные автовладельцы, думающие на перспективу, сразу же после покупки обращаются в специализированные детейлинг-центры за обработкой поверхности авто защитным слоем. Это позволяет сохранить первоначальный блеск, эстетичный внешний вид машины и защитить ее от сколов и мелких царапин на несколько лет.

2. При осуществлении предпродажной подготовки. Общеизвестным фактом является то, что внешний вид автомобиля обеспечивает гораздо больший успех при его продаже. Огромное значение данный способ стимулирования продаж приобретает на вторичном

рынке автомобилей в условиях введённых против РФ экономических санкций, увеличении износа ЛКП транспортных средств при эксплуатации в экстремных условиях крупных мегаполисов с высоким уровнем реакционной среды. Первое, на что обращает внимание человек – это внешний вид, что учитывается в маркетинге, включая продажу авто. Поэтому перед тем, как выставлять автомобиль на продажу, обычно производят мойку, полировку, чистку салона и при необходимости – устранение видимых незначительных недостатков.

3. Восстановление внешнего вида для дальнейшей эксплуатации автомобиля. В этом случае автовладельцы обращаются в детейлинг-центры для того, чтобы придать лоск автомобилю и восстановить его первоначальную яркость и презентабельность. С этой целью проводят мойку, полировку, наносят защитные составы.

4. При подготовке к показательным мероприятиям. Для участия в различных выставках, презентациях и других публичных мероприятиях важна респектабельность автомобиля, обеспечить которую помогает детейлинг. В этом случае автомобиль готовят к использованию, несмотря на «возраст», что особенно важно для ретро-автомобилей.

Услуги автодетейлинга позволяют увеличить жизненный цикл автомобиля, поскольку включает в себя как внешние, так и внутренние профилактические операции и работы.

В 2021 г. общая ёмкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей продолжила расти, приблизившись к 700 млрд руб.⁴

В 69 наиболее крупных регионах РФ, где числится более 97% парка легковых автомобилей, этот показатель суммарно составил 681,1 млрд руб. Потенциал рынка (т.е. работы, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) эксперты оценили в 52,8% (194,8 млрд. руб.). При этом учитывалась только стоимость самих работ, без учёта

⁴ Автостат. URL: <https://www.autostat.ru/infographics/50348/?ysclid=ldxkn3ers5722422051> (Дата обращения: 16.01.2023).

реализации запасных частей и расходных материалов. Объёмы наиболее востребованных услуг – таких, как автомойка – 141,7 млрд. руб., шиномонтаж – 29,9 млрд руб., кузовной ремонт – 140,4 млрд руб⁴.

На основании изложенного можно сделать вывод о перспективах развития сервисных услуг по обслуживанию автомобилей.

Проведём исследование и анализ по услугам автосервиса в г. Владимире для того, чтобы выяснить, какова доля детейлинг-услуг и их востребованность на автомобильном рынке, с использованием сервиса Яндекс.Услуги⁵ (рис. 1).

В городе действует 652 специалиста и организации, специализирующиеся на автоуслугах (в т.ч оказывающие услуги кузовного ремонта и покраски – 121, ремонта и замены двигателя – 117, шиномонтажа – 112, диагностики – 101, ремонту трансмиссии – 86 организаций, предприятий, специализирующихся на услугах автомойки и ухода за автомобилем 14,5% (95 фирм и специалистов), ремонта и установки автомобильной электроники – 20).

Отдельно в этой подгруппе выделим предприятия, оказывающие детейлинг-услуги – 15 (в т.ч. 9 организаций и 6 частных предпринимателей). Таким образом, занимаемая детейлинг-услугами доля рынка невысока сравнительно с другими направлениями, что может говорить о недостаточной востребованности из-за сравнительно высокой стоимости услуг или высокой конкуренции. Однако, в Нижнем Новгороде, по данным Булганиной С.В. [2] отмечается такое же число компаний, при этом численность населения города в 3,5 раза выше, чем во Владимире. При этом это число все равно не дотягивает до показателей юга России, где ежегодно открываются новые студии и растёт спрос на услуги такого типа [1].

Специализирующихся только на детейлинге всего 9 компаний, то есть чуть больше половины. Частных специалистов тоже немного и в большинстве случаев это работники

автосервисов или бывшие сотрудники детейлинг-центров, получившие соответствующие навыки и с небольшими инвестициями, ушедшие на «вольные хлеба». Неспециалистам сложно отличить автодетейлинг от автомойки, и довольно часто люди не видят существенной разницы между ними, что заставляет их задуматься, почему они должны платить за услуги автодетейлинга.

Рис. 1 – Распределение услуг по ремонту и уходу за автомобилем в городе Владимир

Надо отметить, что детейлинг-центры в городе Владимире расположены не равномерно. Так в спальном Фрунзенском районе города, где проживает больше трети населения всего две исследуемые компании, а большая их часть располагается либо вдоль автомагистрали М-7, либо вдалеке от жилых районов. При этом, согласно исследованиям, главным критерием выбора детейлинг-центра является его близость к дому [5].

Детейлинг включает в себя множество услуг, перечень которых постоянно расширяется благодаря появлению новых технологий.

Услуги детейлинга отличаются от стандартного набора услуг «мойка, химчистка, полировка», предлагаемого любой автомойкой (табл. 1).

⁵ Яндекс услуги. URL: <https://uslugi.yandex.ru/> (Дата обращения: 05.03.2023).

*Таблица 1 – Сравнительная характеристика
детейлинга и автомойки*

Крите- рии	Автомойка	Детейлинг
Спектр услуг	узкий	широкий, комплексный
Обору- дование	стандартное, иногда автомойка	специальное, профессиональное
Время	ориентированы на поток, быстро	кропотливая, тщатель- ная работа мастера, про- работка каждой детали, каждого элемента авто- мобиля – кузова, мотор- ного отсека, салона и др.
Хим- чистка	самостоятельная услуга, 2–3 часа	минимум полтора дня
Дополни- тельные услуги	мало или отсутствуют	значительное количе- ство: озонирование, по- лировка, удаление не- приятных запахов и др. (табл. 2)
Стои- мость	средняя	высокая

Таким образом, в задачи специалистов по детейлингу входит не просто наведение чистоты и порядка, а восстановление вида каждой детали машины для того, чтобы вернуть автомобилю первозданный облик. Время, затрачиваемое на работу – от 1 до 2 дней. По наблюдениям практиков, порядка 70% повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля получают именно на автомойках⁶.

Химчистка для детейлинг-студии – это составная часть комплексного ухода за салоном. Полная химчистка салона на мойке займёт 2–3 часа и на автомойке это самостоятельная услуга. При заказе химчистки салона, мытье кузова не производится. Машину после химчистки на мойке выдадут с запахом химии в салоне. Именно поэтому услуги детейлинга оказываются не быстро и стоимость их достаточно высокая.

В детейлинге при заказе химчистки кузов обязательно моют. Это цивилизованный сервис – клиенту приятнее получать чистый автомобиль, а во-вторых, это соблюдение

технологии: пока мастер занимается салоном, он может касаться кузова, а если автомобиль грязный, это приведёт к царапинам на лакокрасочном покрытии.

Профессиональные детейлинг-студии продают не услугу химчистки, а именно услугу ухода за салоном. Поэтому дополнительно к химчистке мастер в детейлинге предлагает озонацию – чистку салона с помощью озона и обработку защитными составами. Машину после химчистки в детейлинг-центре выдадут без запахов химии, сырости, разводов от чистящих средств.

Перечень услуг, которые предлагают специалисты по автодетейлингу, очень широкий. Выбор восстановительных процедур зависит от состояния конкретного авто, пожеланий и финансовых возможностей клиента. Оптимальный комплекс работ в детейлинг-центре определяют специалисты после детального осмотра автомобиля.

Рассмотрим перечень восстановительных работ, предлагаемых российскими детейлингерами (табл. 2). Основываясь на анализе детейлинг-центров города Владимира можно сделать вывод, что из предложенного выше общего перечня услуг местные специалисты оказывают лишь часть (табл. 3). Проведём сравнение стоимости услуг на основе услуги «химчистка сидений». Из данных табл. 3 видно, что стоимость одной услуги в детейлинг-центрах варьирует от 500 до 2500 рублей, а также имеется значительный разброс в количестве услуг. Лидером рынка являются компании Detailing Zone и Акватаун.

Специалисты детейлинга применяют специальные технологии, узкосегментированные, более дорогие, деликатные химические и защитные средства (различные для пластика, ткани, кожи), специальное оборудования (различные типы полировальных кругов). Открытым вопросом сейчас является стоимость продукции иностранных производителей и переориентация рынка на импортозамещение иностранной детейлинг-химии.

⁶ Беляков П. Календарный спрос на автокрасоту. URL: https://abreview.ru/ab/success/case_kalendarnyy_spros_na_avtokrasotu/?ysclid=lcz9dof4h6403242190 (Дата обращения: 16.01.2023).

Таблица 2 – Перечень работ, предлагаемых специалистами по детейлингу

Перечень работ	Особенности проведения работ по детейлингу
1. Наружный детейлинг. Работа ведётся с внешними элементами автомобиля	
Бесконтактная и/или ручная мойка и сушка	Включает тщательную очистку лакокрасочного покрытия кузова от различных загрязнений с последующим обезжириванием его антисиликонами. Это необходимая подготовительная процедура, от которой во многом зависит качество последующей полировки
Исправление мелких дефектов	Производится ревизия автомобиля и выявление элементов, нуждающихся в коррекции. Устраняются мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (сколы, потёртости, царапины и другие повреждения). Производят поэлементное измерение толщины лакокрасочного покрытия кузова и составляют карту промеров для принятия решения о необходимости и степени коррекции ЛКП
Восстановительная полировка лакокрасочного покрытия кузова	Шлифовка и/или абразивная восстановительная полировка лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова. Работы производятся с применением специального оборудования и препаратов. Задача полировки - убрать царапины и «паутинку», которые остаются на кузове от щёток, кустов, песка и прочих воздействий внешней среды. Производится снятием тонкого слоя лака с кузова при помощи полировочной машинки и абразивных паст. Перечень работ включает: <ul style="list-style-type: none"> – антиголограммную полировку; – очистку и полировку остекления и зеркал; – очистку и обработку (чернение) резины. Особенность профессиональной полировки – щадящее воздействие на лакокрасочное покрытие и минимальное применение абразивных средств ³
Нанесение защитных покрытий	На элементы кузова, остекления и колёсных дисков наносятся защитные покрытия и составы (полироли, воски, нанозащита, антидождь и т.п.) [8]. Защитное покрытие обеспечивает сохранность профессиональной полировки, что особенно важно из-за её высокой стоимости. Производят также: <ul style="list-style-type: none"> – монтаж защитной плёнки (антигравийная, виниловая, декоративная) на внешние элементы кузова автомобиля; – беспокрасочное удаление вмятин (PDR) с элементов кузова³
2. Внутренний детейлинг. Работа ведётся с элементами салона	
Мойка	Производят мытьё и пылесосят салон автомобиля
Восстановительная химчистка салона	Химчистка с использованием профессиональных препаратов. В отдельных случаях для обеспечения полной очистки частично разбирают салон, снимают сиденья. Включает следующие виды работ: <ul style="list-style-type: none"> – сухая/хим/пароочистка коврового покрытия; – сухая/хим/пароочистка салона/багажника; – влажная очистка салона/багажника с применением шампуней и хим. средств и последующая сушка; – удаление с ковров и обивок шерсти животных; – удаление грязи из щелей и труднодоступных мест; – локальное удаление пятен, разводов, остатков пищи, кофе, масла, бензина, и т.п. – чистка вентиляционных дефлекторов и воздуховодов; – удаление запахов табака, животных, пищи и т.п.; – чистка пепельниц, подстаканников, карманов; – чистка подлокотников, ремней безопасности; – удаление плесневых грибков, дезинфекция; – химическая очистка и дезинфекция испарителя кондиционера; – озонирование салона, багажника (удаление стойких запахов)
Восстановительная обработка обивки, защитное покрытие кожи, алькантары	Очистка, восстановление и подкраска кожаной обивки, штопка повреждений на тканевых элементах. При необходимости – полная или частичная перетяжка салона. Производится также: <ul style="list-style-type: none"> – нанесение кондиционеров и защитных составов на кожаные элементы салона; – нанесение защитной водоотталкивающей пропитки на тканевые обивки салона

<i>Перечень работ</i>	<i>Особенности проведения работ по детейлингу</i>
Полировка панелей	Очистка, полировка, защита пластиковых панелей, обивки дверей и т.п.; очистка панели приборов, кнопок, рукояток, переключателей и т.п.
3. Детейлинг двигателя	
Мойка	Мытьё моторного отсека и силового агрегата, удаление стойких загрязнений деталей, создаваемых потёками смазки, действием высокой температуры, дорожной грязью, с использованием специальных гелей – диэлектрических препаратов, не позволяющих влаге проникать в элементы электрооборудования. Продувка и тщательная сушка струёй тёплого воздуха и полировка элементов двигателя
Нанесение защитного покрытия	Для более длительного сохранения результатов мойки моторного отсека на компоненты силового агрегата наносится специальный защитный состав
4. Другие работы	
Полировка фар	Полирование помутневших и пожелтевших оптических элементов для возвращения им прозрачности
Восстановление пластиковых элементов	Восстановление неокрашенных пластмассовых деталей: очистка, устранение мелких дефектов, возврат первоначального цвета, защита от повреждений соответствующими составами
Обновление хромированных деталей	Очистка, полировка, придание первоначального блеска, нанесение защитного покрытия на хромированные элементы кузова
Восстановительная чистка колёсных дисков и внешних элементов кузова	Очистка, покраска, полирование и покрытие защитным составом колёсных дисков
Работы с ходовой частью	Очистку и обновление автомобиля снизу (колёсные арки, элементы подвески, тормозные механизмы). В перечень услуг детейлинга мощных и скоростных автомобилей может быть включена услуга по восстановлению цвета и блеска спортивных тормозных суппортов

Таблица 3 – Предприятия детейлинга в городе Владимире

<i>Организация</i>	<i>Сайт</i>	<i>Стоимость услуги «Химчистка сидений», 1 ед.</i>	<i>Услуги детейлинга, ед.</i>
Акватаун	https://detun.ru/	1000 рублей (1 класс)	13
Карбон	https://carbon33.ru/	цена договорная	19
ARTLAB	https://www.artlab33.ru/	цена договорная	18
ВТОНЕР33	https://vtoner33.vsite.biz/	цена не указана	11
Автоателье CarCovers33	https://www.carcovers33.ru/	1800 (1 класс, 4 сиденья)	5
Detailing Zone	https://detailing.zone/	2500 (1 класс, 4 сиденья)	больше 20
Арт-гараж	http://www.art-garage.su/	от 500 рублей	7

Использование универсального, одного средства для всех видов материалов, агрессивных паст, как это часто происходит на автомойках, может повредить кожу и пластик.

При полировании подбирают пасту, подходящую под лак автомобиля (мягкие, твёрдые и керамические лаки) воск, жидкое стекло, керамику или кварц, обеспечивают связку пасты и полировального круга. Неопытный мастер при полировании может повредить лак на кузове.

После работы используют парогенераторы и экстракторы (итальянский моющий пылесос). На мойках чаще используют обычные пылесосы, которые не позволяют удалять остатки химии из ткани и поролона, что может вызвать аллергическую реакцию.

Владельцы автомобилей часто выбирают автомойки у дилеров, чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ. Но при этом, собственные мойки имеются не у каждого

профессионального дилера.

Многие дилеры делают ставку именно на услуги детейлинга, особенно если имеется возможность их создания в местах, доступных для автолюбителей и находящихся в непосредственной близости от дилерских центров, чтобы быстро проехать в детейлинг-зону после мытья автомобиля.

Часто дилерам приходится убеждаться в том, что нельзя доверять свои автомобили случайным работникам автомоек, поэтому они часто заключают договора на обслуживание клиентских автомобилей с владельцами автомоек, производят оплату расходов электроэнергии и водоснабжения, но при этом ставят условие использования своей, профессиональной автохимии. Это является очень важным, т.к. использование некачественных средств часто сводит на нет все работы по детейлингу из-за повреждений лака или пластика от некачественных моющих средств. Специализированные средства для ухода за автомобилем помогают защитить краску автомобиля и других деталей от воздействия ультрафиолетовых лучей или загрязняющих веществ. Наличие собственных автомоек позволяет дилерским центрам избежать таких проблем.

После покупки автомобиля клиент может воспользоваться услугами детейлинга и затем возвращаться в дилерский центр для мойки автомобиля, т.к. мойка является постоянной и обязательной составляющей ухода за автомобилем.

Многие автовладельцы хотят ездить на чистом автомобиле, предпочитают обеспечивать комфорт и ухаживать за автомобилями, поэтому производят эту процедуру регулярно, не зависимо от времени года.

В зимнее время значимость этой процедуры возрастает, вследствие прилипания грязного и замёрзшего снега, использования на дорогах реагентов, в летнее время – из-за следов от мошкеры, липких почек деревьев, следов птиц, налипания битума, краски от дорожной разметки, окисления от пыли тормозных колодок, въевшейся индустриальной пыли,

незначительных повреждений кузова от неудачной парковки и др.

Важнейшую информацию клиенту о значении профессиональной мойки, профессионального ухода и сервиса высокого качества должны предоставить менеджеры дилерских центров.

Специалисты рекомендуют особенно тщательно проводить работы по детейлингу два раза в год – весной и перед началом зимнего сезона. Автомобиль приводится в порядок снаружи и внутри, что позволяет поддерживать его в хорошем состоянии на протяжении всего срока эксплуатации⁶.

Детейлинг-центры выявили нишу для осуществления работ по детейлингу в «низкий» сезон, когда снижается спрос на детейлинг автомобилей, заключив договора партнёрских отношений с клубами владельцев мотоциклов известных мотобрендов. В результате обеспечивается занятость производственных площадей, которые используются для производства работ по детейлингу мотоциклов [4].

Выводы и рекомендации

Услуги детейлинга становятся особенно актуальными и популярными в современное время, когда автомобили сходят с конвейеров автозаводов с более тонким лакокрасочным покрытием, чем раньше. Детейлинг позволяет сохранить автомобиль в хорошем состоянии на долгие годы, благодаря применению различных защитных покрытий, антигравийных защитных плёнок, защите салона, дисков, стёкол и т.д.

В статье представлен анализ материалов о сущности и перечне работ по детейлингу автомобиля, приведены отличительные особенности услуг по детейлингу от услуг автомоек.

Анализ источников научной и профессиональной литературы позволяет сделать вывод о факторах, учитываемых потребителями услуг при выборе исполнителя услуги.

Детейлинг широко используется и важен для тех пользователей этой услуги, которые считают автомобиль не только средством передвижения, но и своего рода статусом владельца, подчёркивающим его определённое

мировоззрение. Детейлинг важен для людей, для которых важны детали и мелочи в состоянии автомобиля, это не просто оказание определённых видов работ, а и *привитие потребителям услуг культуры детейлинга*.

Услуги по автомобильному детейлингу предлагаются множеством центров и студий, особенно в крупных российских городах. При этом качественные услуги обеспечивают только надёжные, профессиональные компании, успех работы которых зависит от многих факторов: подготовки и опыта сотрудников, качества применяемых материалов, ответственности исполнителей.

Анализ отзывов потребителей услуг показывает, что потребители при выборе компании в первую очередь ориентируются на положительные отзывы других автомобилистов, в т.ч. в соцсетях и сети Интернет (Google Карты, Яндекс. Карты, авточаты города).

Потребителей услуг при выборе исполнителя настораживает слишком низкий прайс на работы, который даёт повод усомниться в качестве работ и позволяет сделать вывод о том, что в фирме экономят на профессиональных материалах и обучении сотрудников. Однако известно, что высокая цена не всегда является гарантией качества. Необходимо учитывать, что детейлинг-центры работают в разном ценовом сегменте, и выбор автохимии не всегда говорит о высоком профессионализме мастера. Но при этом специалисты – профессионалы детейлинга не могут работать с универсальной агрессивной химией.

Важным фактором при выборе услуг

детейлинг-центра является изучение условий для работы, применяемого оборудования и инструментов, самыми важными из которых являются хорошее освещение, при котором легче увидеть недостатки и изъяны в работе. Очень важно наличие отдельного, чистого и сухого бокса для выполнения работ, отделённого от мойки, чтобы исключить попадание воды во время мытья с других машин. При нанесении керамики на кузов в сыром помещении состав будет действовать хуже и качество работ будет ниже.

Профессиональные детейлеры не отказывают потребителям услуг в возможности присутствовать при проведении работ. Оценить качество услуг позволяет наблюдение за процессом выполнения и оценка готовых работ детейлинг-центра, предварительная консультация с мастером, который будет обслуживать автомобиль.

О росте популярности услуг детейлинга говорит и интернет-статистика по запросу «детейлинг»: количество запросов возросло в сотни раз³, что говорит о популярности направления и желании всё большего количества людей иметь больше информации о нём. Появилось достаточно много разнообразных каналов, по которым специалисты и потребители услуг могут общаться и обмениваться опытом и знаниями: социальные сети, видеохостинг Youtube, различные мессенджеры, мобильные приложения и т.д. Все эти ресурсы способствуют повышению популярности детейлинга в инфопространстве и развитию культуры автодетейлинга в России.

Список источников

1. Анисимова В.В. Детейлинг услуги г. Краснодар // Заметки учёного. 2021. №10. С. 299-303.
2. Булганина С.В., Лебедева Т.Е., Бозина Т.А., Зыкова М.Е., Угольников Н.Б. Исследование отношения потребителей к услугам детейлинга в Нижнем Новгороде // Московский экономический журнал. 2021. №9. С. 437–443.
3. Бумбу В. Факторы, способствующие внедрению детейлинга // Молодёжь и инновации: Мат. XVI Всерос. науч.-практ. конф. мол. уч., асп. и студ., 12–13.03.2020. Чебоксары: Чувашская гос. сельскохозяйств. акад., 2020. С. 224–228.
4. Гулевич А. Мой бизнес – красивые автомобили. Как построить свой автомобильный бизнес. Кемерово: Учебный детейлинг центр «Фэст», 2015. 240 с.

5. Мухина М.В., Поздышева Ю.В., Биндюкова А.П., Шамина Е.М. Маркетинговое исследование выбора автомобильных детейлинг-центров потребителями // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. 2020. №6(48). С. 153-159.
6. Устимов А.И., Бумбу В., Казаков Ю.Ф. Перспективы каршеринга и детейлинга автомобилей в г. Чебоксары // *Молодёжь и инновации: Мат. XV Всерос. науч.-практ. конф. мол. уч., асп. и студ.*, 14–15.03.2019. Чебоксары: Чувашская гос. сельскохозяйств. акад., 2019. С. 431-434.
7. Чернышев Е.В., Щетинин Н.А. Понятие автомобильного детейлинга, его сущность и виды // *Студенческий научный форум: Мат. X Междунар. студ. науч. конф.* URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018004156?ysclid=lcz9tqeybx551331261> (Дата обращения: 16.01.2023).
8. Placido F., Birney R., Kavanagh J. Investigation of Automotive Detailing Products by Ellipsometry and Contact Angle Analysis // *Acta Physica Polonica. Series A*. 2009. Iss.116. P. 712. DOI: 10.12693/APhysPolA.116.712.
9. Zaitsev A.G. Detailing services market prospects and opportunities in the city of Sevastopol // *LinguaNet: Сб. мат. III Всерос. мол. науч.-практ. конф. с междунар. уч.*, 26–27.11.2021. Севастополь: Севастопольский гос. ун-т, 2021. С. 113-116.

References

1. Anisimova, V. V. (2021). Detejling usluzhi G. Krasnodar [Detailing services in Krasnodar]. *Zametki uchenogo [Scholar's Notes]*, 10, 299-303. (In Russ.).
2. Bulganina, S. V., Lebedeva, T. E., Bozina, T. A., Zykova, M. E., & Ugol'nikova, N. B. (2021). Issledovanie otnosheniya potrebitel'j k uslugam detejlinga v Nizhnem Novgorode [A study of consumer attitudes towards detailing services in Nizhny Novgorod]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 9, 437-443. (In Russ.).
3. Bumbu, V. (2020). Faktory, sposobstvuyushchie vnedreniyu detejlinga [Factors contributing to the introduction of detailing]. *Molodezh i innovacii [Youth and innovation]*: Materials of the XVI All-Russian scientific-practical conference of young scientists, graduate students and students. Cheboksary: Chuvash State Agricultural Academy, 224-228. (In Russ.).
4. Gulevich, A. (2015). *Moj biznes – krasivye avtomobili. Kak postroit' svoj avtomobil'nyj biznes [My business is Beautiful cars. How to build your car business]*. Kemerovo: Educational detailing center "Fest". (In Russ.).
5. Mukhina, M. V., Pozdysheva, Yu. V., Bindyukova, A. P., & Shamina, E. M. (2020). Marketingovoe issledovanie vybora avtomobil'nyh detejling centrov potrebitelyam [Marketing research of the choice of automotive detailing centers by consumers]. *Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya [Innovative economy: prospects for development and improvement]*, 6(48), 153-159. (In Russ.).
6. Ustimov, A. I., Bumbu, V., & Kazakov, Yu. F. (2019). Perspektivy karsheringa i detejlinga avtomobilej v g. Cheboksary [Prospects for carsharing and car detailing in Cheboksary]. *Molodezh' i innovacii [Youth and innovation]*: Materials of the XVI All-Russian scientific-practical conference of young scientists, graduate students and students. Cheboksary: Chuvash State Agricultural Academy, 431-434. (In Russ.).
7. Chernyshev, E. V., & Shchetinin, N. A. (2018). Ponyatie avtomobil'nogo detejlinga, ego sushchnost' i vidy [The concept of automotive detailing, its essence and types]. *Studencheskij nauchnyj forum [Student Scientific Forum]*. Materials of the X International Student Scientific Conference. URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018004156?ysclid=lcz9tqeybx551331261> (Assessed on January 16, 2023). (In Russ.).
8. Placido, F., Birney, R., & Kavanagh, J. (2009). Investigation of Automotive Detailing Products by Ellipsometry and Contact Angle Analysis. *Acta Physica Polonica. Series A*, 116, 712. doi: 10.12693/APhysPolA.116.712.
9. Zaitsev, A. G. (2021). Detailing services market prospects and opportunities in the city of Sevastopol. *LinguaNet: Collection of materials of the III All-Russian Youth Scientific and Practical Conference with international participation*. Sevastopol: Sevastopol State University, 113-116.